
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4686741>
УДК 341.24

Камара М.Л.

Камара Мохамед Ламине, Российский университет Дружбы народов, Россия, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 E-mail: mohamedamine82k@gmail.com.

Советско-гвинейские отношения под председательством Ахмеда Секу Туре (1958-1984 гг.)

Аннотация. В данной работе рассмотрены вопросы советско-гвинейских отношений в период Первой Республики с 1958 по 1984 годы. После окончания Второй мировой войны начинается подъем национально освободительного движения в колониальных странах Азии и Африки, в том числе и Западной Африке. Важная роль в этих процессах играл СССР. С одной стороны, Советский Союз был примером построения общества, в котором отсутствовала эксплуатация человека человеком, а с другой стороны, Советский Союз поддерживал национально - освободительное движение, как в политическом, так и в экономическом и военном отношении. Гвинейский лидер, Ахмед Секу Туре, был инициатором интеграционных процессов на Африканском континенте. На протяжении всего периода первой республики, ее лидер пытался балансировать между социалистическими и капиталистическими странами, поэтому Гвинея то приближалась к Советскому Союзу то отдалялась от него.

Ключевые слова: А. Секу Туре, Гвинея, СССР, социализм, деколонизация, холодная война, международные отношения, независимость.

Kamara M.L.

Kamara Mohamed Lamine, RUDN University, Russia, 117198, Moscow, st. Miklukho-Maclay, 6 E-mail: mohamedamine82k@gmail.com.

Soviet-Guinean relations chaired by Ahmed Sekou Toure (1958-1984)

Abstract. This paper examines the issues of Soviet-Guinean relations during the period of the First Republic from 1958 to 1984. After the end of World War II, the rise of the national liberation movement began in the colonial countries of Asia and Africa, including West Africa. The USSR played an important role in these processes. On the one hand, the Soviet Union was an example of building a society in which there was no exploitation of man by man, and on the other hand, the Soviet Union supported the national liberation movement, both politically, economically and militarily. The Guinean leader, Ahmed Sekou Touré, was the initiator of the integration processes on the African continent. Throughout the entire period of the first republic, its leader tried to balance between socialist and capitalist countries, so Guinea either approached the Soviet Union or moved away from it.

Key words: A. Sekou Toure, Guinea, USSR, socialism, decolonization, cold war, international relations, independence.

Гвине́йская Республика, государство Западной Африки, которое 2 октября 1958 года получила независимость. Гвинея расположена на побережья Атлантического океана и охватывает трехсот километровую, сильно изрезанную береговую линию, площадью 245800 квадратных километров и населением 14,4 млн. чел., официальным языком является французский язык, 84% населения исповедуют ислам, 8% - христиане, в стране проживают 24 этноса, наиболее крупными из них являются: фулани - 40%, малинке - 30%, сусу - 20% и другие. Официальное название страны - Гвине́йская Республика. Получив независимость, Гвинея стала на некапиталистический путь и выбрала «социалистическую» модель развития, с африканской спецификой. Было проведено тотальное обобществление собственности, что естественно, вызвало жесткий конфликт с метрополией - Францией. Французы разорвали дипломатические отношения с Гвинеей, начали ее экономическую блокаду, что поставило молодую страну в очень сложную политическую и экономическую ситуацию, так как бывшая колония была очень тесно связана по всем жизненно важным вопросам со своей метрополией.

Гвинея в конце пятидесятых годов была типичны сырьевым придатком метрополии, страна достаточно богатая полезными ископаемыми, но исключительно слаборазвитая, что было типично для всех стран Центральной Африки. После обретения независимости в 1958 году, при помощи Советского Союза в стране были созданы: баксито - добывающий комплекс, создано и реконструировано большое количество промышленных объектов, реконструированы железные и автомобильные дороги, построен столичный университет, современный аэропорт, предназначенный для приема всех типов самолетов, построен центральный стадион, гостиница, радиостанция.

В 1966 году Правительство Гвинеи обратилось к Советскому Союзу оказать помощь в создании промыслового флота. В этом же году в Гвинею были поставлены 4 рыболовецких сейнера, из 10 запланированных. В 1963 году Секу Туре был с визитом в Москве и на переговорах с Н.С. Хрущевым, настаивал на том, чтобы СССР полностью экипировал и вооружил гвинейскую армию. Н.С. Хрущев понял, что Советский Союз хотят использовать как дойную корову, но частично эта помощь все - таки была оказана, в том числе и на безвозмездной основе.

В сложившихся после обретения независимости условиях, поддержка Советского Союза и его союзников, из числа социалистических стран, была для Гвинеи жизненно необходима. Расширение взаимовыгодного сотрудничества Советского Союза со странами Африки обуславливалось «общностью или сходством важнейших интересов и задач мирового социализма и национально - освободительного движения» [3, с. 64].

В сентябре 1960 года Президент Гвине́йской Республики прибыл в Советский Союз с целью получения дополнительной помощи, причем он ее не просто просил, а оказывал прямое давление на советскую сторону отмечая, что Гвинея является единственно реально независимой страной и надежным союзником СССР.

Советское правительство своему главному союзнику в Африке продолжало помогать, прежде всего исходя из политических соображений. Эта помощь спасала гвинейскую экономику, давала возможность Президенту Гвине́йской Республики реализовывать намеченные им социально-экономические эксперименты.

В феврале 1961 г. в Гвинею посетил с официальным визитом Л.И. Брежнев. Визит способствовал дальнейшему развитию дружественных отношений между Советским Союзом и Гвине́йской Республикой. Советский лидер Л. И. Брежнев распоря-

дился «принять меры к ускорению реализации помощи, предоставляемой Советским Союзом по существующим соглашениям, а также положительно отнестись к новым просьбам гвинейцев» [6, с. 43].

После прихода к власти молодые африканские государства стремились сблизиться с СССР, стремясь получить максимальную помощь и поддержку в экономической, политической и военных сферах. Это у них прекрасно получалось. Советский Союз оказывал африканским странам материальную помощь в форме оказания безвозмездной помощи, выделения льготных кредитов, значительная часть из которых так и не была погашена. В 2019 году Президент России В.В. Путин на встрече с руководителями африканских стран, принял решение о списании этих кредитов. Взамен прежних были подписаны новые договора на поставку различной техники и оборудования. Очень важным моментом в вопросах взаимного сотрудничества Советского Союза и Гвинеи была подготовка кадров.

В Москве в 1963 году был создан университет Дружбы народов, где обучались африканские студенты, в том числе и студенты из Гвинеи, в это же время и в других городах Советского Союза готовили специалистов для африканских стран, часто все они обучались бесплатно. Шла активная подготовка специалистов для вооруженных сил Гвинеи по всем направлениям, в частности офицеров для ВМФ Гвинеи готовили в Бакинском Высшем Военно-Морском училище.

Обратим внимание на то, что Советский Союз оказывал помощь совершенно искренне, ставя своей целью содействие африканским странам в построении независимых государств с развитой экономикой и сельским хозяйством, значительно повысить уровень жизни населения. В сложной этнической ситуации, которая была свойственна большинству африканских стран, используя свой многовековой опыт построения многонационального государства, СССР стремился установить межэтнический мир и согласие внутри

этих стран. Без преувеличения можно сказать, что Советский Союз играл созидательную роль и нес народам мир.

С другой стороны, страны Запада смотрели на Африку, как на источник сырьевых и продовольственных ресурсов, а на местное население, как на людей второго сорта, и их благополучие совершенно не беспокоило западные страны. Естественно, после получения независимости африканцами, западные страны стремились вернуть свое влияние в этом регионе, и борьба продолжалась за ресурсы, влияние и былые доходы. При этом использовались все формы и методы политической борьбы, в том числе активно использовали межэтнические противоречия. Более того, внутри этих стран были силы, которым хорошо жилось при колонизаторах, и опираясь на внешнюю поддержку они готовы были свергнуть существующий режим. Эта ситуация заставляла африканских лидеров лавировать между социалистическим и капиталистическим миром. Это относится и к первому Президенту Гвинейской Республики А. Секу Туре.

События 1970 года, в очередной раз подтолкнули А. Секу Туре к сближению с Советским Союзом, после того как СССР и страны Варшавского договора выступили в защиту независимости Гвинейской Республики от агрессии Португалии. По просьбе А. Секу Туре корабли ВМФ СССР были направлены в район военного конфликта. Португалия потерпела поражение. Нужно откровенно отметить, что сохранить суверенитет Гвинейской Республики, а правящему режиму удержаться у власти помогла военная помощь и поддержка Советского Союза.

В период правления Секу Туре, благодаря помощи Советского Союза, большое внимание уделялось социальной сфере, в стране было развернуто много новостроек, что негативно сказалось на экономике, так как молодая республика реально не имела возможности все их завершить. СССР оказывал Гвинею материально - техническую и финансовую помощь, на всех объектах работали советские специа-

листы, даже в те периоды, когда отношения между странами ухудшались.

Новое правительство Гвинеи начало выстраивать самостоятельные отношения с другими государствами. Прежде всего было стремление сохранить исторически сложившиеся связи с соседними африканскими странами.

Вторым традиционным направлением внешней политики было сохранение и укрепление отношений с мусульманским миром, так как, 84 % населения страны исповедуют ислам. Гвинея, как самостоятельное государство, стала членом ведущих международных мусульманских организаций, активно поддерживающих национально - освободительное движение.

Третьим внешнеполитическим направлением было сближение с СССР, который имел высокий международный авторитет, целенаправленно поддерживал африканские страны, получившие независимость, он первым признал независимость Гвинеи. Президент страны А. Секу Туре на международной арене первоначально придерживался про - советского курса, но затем начал лавировать между Советским Союзом и Западом, при этом он последовательно проводил антиколониальную политику на мировой арене.

С 1958 года, то есть с момента образования Гвинейской Республики и до 1984 года президентом страны был Ахмед Секу Туре, этот период принято называть Первой Республикой, его считают первым этапом в развитии советско-гвинейских отношений. Второй этап начинается с 1984 по 1994 годы.

На первом этапе интересы двух государств по основным позициям полностью совпадали. Получив независимость Гвинея поддерживала антиколониальную борьбу других африканских народов и пользовалась авторитетом на Африканском континенте.

Со своей стороны, Советский Союз активно поддерживал национально-освободительное движение в колониально зависимых странах Африки.

По своим убеждениям Секу Туре был типичным африканским националистом, только левого толка. Советский Союз нужен был ему для поддержки на международной арене, и оказания экономической и военной помощи. Когда со стороны империалистических стран Секу Туре грозила опасность, в виде правительственного переворота, он сразу резко поворачивался к Советскому Союзу, опасность уходила, и он понемногу начинал разворачиваться в сторону Запада. Развитие отношений между Советским Союзом и Гвинеей были типичными и характерными для большинства африканских стран. На этапе борьбы за независимость они всячески стремились использовать поддержку Советским Союзом национально - освободительного движения.

Балансируя между внешними силами, Секу Туре проводил типичную для африканских стран политику, он был просто националистом, а не коммунистом. Советский Союз, для Гвинеи служил противовесом коллективному Западу. Более того, за удачные декларации Гвинея получала щедрые подарки от Советского Союза. Относительно независимая позиция Секу Туре представлялась в свое время достаточно ценностной, и сама по себе. Гвинея была одной из первых стран в Тропической Африке, с которой Советский Союз начал выстраивать свои отношения. В середине восьмидесятых годов в Советском Союзе началась так называемая «перестройка». В 1984 году в Гвинее ушел из жизни Суку Туре, который сыграл важную роль во взаимоотношениях Гвинейской Республики и Советского Союза. В политической жизни страны начались серьезные изменения, и Гвинея надолго развернулась в сторону Запада, прежде всего усилилось влияние США.

В 1961 году Западные политики и особенно пресса начали менять тон своих выступлений в отношении Гвинеи, зачастили в страну и американские эмиссары. А Секу Туре охладел к Советскому Союзу, и начал совершать не дружественные шаги по отношению к стране, которая его ис-

крenne поддерживала, советским стратегическим бомбардировщикам запретили садиться в аэропорту Конакри, который построили мы, под предлогом несоответствия посадочной полосы приему таких тяжелых самолетов. Были сделаны и некоторые другие не дружественные по отношению к СССР шаги. Отношения же Гвинеи с Западом стали улучшаться. В 1963 году с Францией был подписан договор о культурном и техническом сотрудничестве.

Все вновь изменилось в 1965 году, когда был раскрыт очередной заговор по свержению Президента А. Секу Туре, нити которого тянулись во Францию. Политика Президента Гвинеи в очередной раз развернулась в сторону Советского Союза, и А. Секу Туре начал серьезно заниматься безопасностью и страны и своей лично. Борьба коллективного Запада с Советским Союзом продолжалась и никогда не останавливалась. Жаль, что в этой борьбе цивилизаций страны Африки, не видят истинных целей России и Запада. Цели же Запада просты и понятны, подчинить себе африканские страны и продолжать их колониальную эксплуатацию, при этом используя прежде всего экономические формы зависимости и не давая странам самостоятельно развиваться. Это ярко видно на событиях сегодняшнего дня, когда африканские страны по-прежнему остаются самыми бедными в мире, а их природные богатства вывозятся в США и в Европу.

Объясняя основные принципы и цели своей внешней политики, А. Секу Туре отмечал: «Мы судим о государствах по их конкретному отношению к колониальным проблемам, по тому» [4, с. 61]. А. Секу Туре высоко оценивал значение Советского Союза в борьбе африканских народов за независимость.

В 1959, 1960 и в 1965 А. Секу Туре посещал Советский Союз, с ответными визитами в Гвинею побывали советские правительственные делегации различных уровней в 1960, 1962, 1963 и 1980 годах.

Во время первого визита в ноябре 1959 года взгляды сторон по вопросам ликвидации колониальной системы, по конголезскому кризису, развитию советско-гвинеиских отношений, также по вопросу всеобщего и полного разоружения полностью совпадали. По итогам визита А. Секу Туре было подписано совместное коммюнике.

В декабре 1970 года политический консультативный комитет государств - участников Организации Варшавского договора (ОВД), а также Совет министров Организации африканского единства (ОАЕ) осудили НАТО и других союзников Португалии в связи с агрессией против Гвинеи.

СССР оказывал военную помощь Гвинеи в создании военно-морского флота и подготовке офицерских кадров. Республике было передано несколько военных боевых кораблей, а также поставлялась другая военная техника. По просьбе правительства страны в прибрежных водах Гвинеи находились боевые корабли ВМС Советского Союза, с морскими десантниками на борту. В 1971 - 1976 годах правительство Гвинеи приняло решение о создании своего военно-морского флота, СССР передал несколько боевых кораблей, в том числе и один крейсер. Личный состав был заменен гвинеискими офицерами и матросами, на кораблях в течение двух лет оставались советские инструкторы и специалисты. Интересно, что все офицеры знали русский язык, так как учились в Советском Союзе, 60 % старшин тоже знали русский язык, среди матросов таких было 15 %, это позволяло гвинеицам быстро осваивать технику.

Интересна личность первого Президента независимой Гвинеи А. Секу Туре.

В советское время к первому Президенту Гвинеи в СССР относились, как к последовательному борцу с колониализмом и надежному союзнику Советского Союза, поэтому поддерживали

его на международной арене и постоянно оказывали материальную помощь.

Изменилось отношение российских африканистов к А. Секу Туре после распада СССР. Российский африканист Л.П. Калинина отмечает, что «сильная концентрация власти в руках А. Секу Туре заметно сдерживала развитие страны по избранному курсу. Его нежелание придерживаться принципов коллективного руководства, тормозили формирование инициативного партийного руководства» [3, с. 72].

Л.В. Пономаренко он отмечает, что: «Африканские лидеры, особенно «первой волны», получившие закалку в период национально-освободительной борьбы, являли собой олицетворение государства и нации. Авторитет власти и личности давал им возможность позиционировать себя в африканском сообществе и в мире в целом в качестве харизматических лидеров, наделенных неограниченными полномочиями, что подчас вызывало критику в их адрес и обвинения в авторитарном или даже диктаторском стиле правления» [5, с. 281].

Западные политики считали А. Секу Туре авторитарным лидером и обвиняли его в недемократических методах управления.

Индийским исследователь Р. Харше называет стиль правления гвинейского лидера «параноидальным», а период его правления - «турбулентным». При этом ученый отмечает поразительную способность гвинейского лидера притягивать внимание народных масс, поддерживать контакт с любой аудиторией [2, с. 700]. Мы видим, что индийский исследователь, представляющий, взгляды западных и прозападных исследователей не стесняется в выражениях.

Советско-гвинейские отношения в период правления А. Секу Туре носили противоречивый характер. Это прежде всего было вызвано тем, что А. Секу Туре строил «социализм» в своей стране с африканской спецификой, он стремился в полном объеме использовать заинтересованность СССР в развитии отношений со странами Западной Африки, а с другой он был исторически связан с Францией и другими европейскими странами. Гвинейский лидер не учитывал разного подхода Советского Союза стран Западной Африки к национально освободительному движению в Африке. СССР искренне был заинтересован в развитии Гвинеи и других страна Африки, он помогал им, часто в ущерб своим экономическим интересам. Благодаря помощи Советского Союза в стране очень многое строилось и развивалась социальная сфера. Он стремился одновременно наладить сотрудничество и с социалистическими, и с капиталистическими странами. Такая двойственность внешнеполитического курса Гвинеи, была обусловлена противоречивостью личности А. Секу Туре.

Еще одной причиной, объясняющей столь своеобразный характер советско-гвинейских отношений, являлась недальновидность оценок советских политиков. Руководствуясь идеологическими установками политики, дипломаты не замечали лукавства в словах А. Секу Туре о выборе его страной «социалистического» пути развития. Фактически маленькая африканская страна понукала сверхдержавой, пользуясь ее желанием укрепиться в регионе традиционного влияния западных держав.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Громыко А. А. Внешнеполитический курс Советского Союза и Африка. Доклад на советско-африканской научно-политической конференции «За мир и социальный прогресс». М., 1981. 238 с.
2. Евсеенко В.И. Ахмед Секу Туре. История Африки в биографиях / Под общ. ред. А. Давидсона. М., 2012. 1005 с.

3. Калинина Л.П. Гвинея. Справочник. М., 1994. 256 с.
4. Мазов С.В. Политика СССР в Западной Африке, 1956-1964: неизвестные страницы истории холодной войны. М., 2008. 325 с.
5. Пономаренко Л.В. К вопросу о лидерстве в Африке: первый президент Гвинеиской Республики Ахмед Секу Туре // Африка в поисках источников мира и развития: Ежегодник. М., 2013. 415 с.
6. Советско-африканские отношения: справочник. М., 1982. 232 с.
7. Цвентух Ю.А., Лебедеко В.Г. Но Москва молчала... // Гангут. 1997. Вып. 12. С. 35-42.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gromyko A. A. Vneshnepoliticheskij kurs Sovetskogo Sojuza i Afrika. Doklad na so-vetsko-afrikanskoj nauchno-politicheskoj konferencii «Za mir i social'nyj progress». М., 1981. 238 s.
2. Evseenko V.I. Ahmed Seku Ture. Istorija Afriki v biografijah / Pod obshh. red. A. Davidsona. М., 2012. 1005 s.
3. Kalinina L.P. Gvineja. Spravochnik. М., 1994. 256 s.
4. Mazov S.V. Politika SSSR v Zapadnoj Afrike, 1956-1964: neizvestnye stranicy istorii holidnoj vojny. М., 2008. 325 s.
5. Ponomarenko L.V. K voprosu o liderstve v Afrike: pervyj prezident Gvinejskoj Respubliki Ahmed Seku Ture // Afrika v poiskah istochnikov mira i razvitija: Ezhe-godnik. М., 2013. 415 s.
6. Sovetsko-afrikanskie otnoshenija: spravochnik. М., 1982. 232 s.
7. Cventuh Ju.A., Lebed'ko V.G. No Moskva molchala... // Gangut. 1997. Vyp. 12. S. 35-42.

Поступила в редакцию 25.02.2021.
Принята к публикации 28.02.2021.

Для цитирования:

Камара М.Л. Советско-гвинеиские отношения под председательством Ахмеда Секу Туре (1958-1984 гг.) // Гуманитарный научный вестник. 2021. №3. С. 112-118. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/03/Kamara.pdf>